

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA
RIVOJLANGAN XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI
ASOSIDA O'QITISH**

Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi

Oriental universiteti Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasi v.b., dotsenti

Badriddinova Hilola Akromjon qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tilini o'qitish jarayonini takomillashtirish maqsadida rivojlangan xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalari o'rganiladi hamda ularni O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ona tili, xorijiy tajriba, o'qitish metodikasi, zamonaviy ta'lim, interaktiv yondashuv, axborot texnologiyalari, ta'lim standarti, kommunikativ metod.

Аннотация. В данной научной работе рассматривается совершенствование процесса преподавания родного языка на основе изучения передового опыта развитых зарубежных стран, а также анализируются пути адаптации этого опыта к системе образования Узбекистана.

Ключевые слова: родной язык, зарубежный опыт, методика преподавания, современное образование, интерактивный подход, информационные технологии, образовательный стандарт, коммуникативная методика.

Annotation. This research paper focuses on improving the process of teaching the mother tongue by analyzing the advanced experiences of developed foreign countries and exploring ways to adapt these practices to the educational system of Uzbekistan.

Keywords: mother tongue, foreign experience, teaching methodology, modern education, interactive approach, information technology, educational standards, communicative method.

“Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi, – Shavkat Mirziyoyev

Keyingi yillarda ona tilimizni asrab avaylash, davlat tili sifatidagi maqomini ko'tarish, jahon miqyosida o'rganilishini rag'batlantirish va targ'ibotini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda vijdon erkinligi, diniy bag'rikenglik tamoyillarini ta'minlash, ularning qonuniy asoslarini yaratish bilan rivojlantirish masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Imon-e'tiqod, mehr-oqibat, muruvvat kabi fazilatlar xalqimiz ma'naviy hayotini yuksaltirishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Finlyandiya maktablarida ona tili sifatida fin, shved, sami, sigan tili o'qitiladi. Mamlakatda ikkita davlat tili mavjud. Ona tili fin tili bo'lganlar shved

tilini, ona tili shved tili bo'lganlar fin tilini davlat tili sifatida o'rganadi. Ona tili sami yoki sigan, rus tili bo'lganlar ham fin yoki shved tilini o'rganishadi.

Mamlakatimizda umumiy o'rta ta'limning yangidan ishlab chiqilayotgan Milliy o'quv dasturida "Til va adabiyot fanlari ona tili, adabiyot, o'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun), qardosh tillar (qozoq, qirg'iz, tojik, turkman), rus tili (ta'lim rus va o'zbek tilida olib boriladigan maktablar uchun) o'quv predmetlarini qamrab oladi hamda ularning o'zaro aloqadorligini ta'minlaydi", deb qayd etilgan. Birinchi-ikkinchi sinflarda ona tili va adabiyotni o'qitishda o'quvchilarning individual qobiliyatini hisobga olgan holda ongli yondashish, o'zini namoyon qilish va muloqot layoqatini, hamda, tinglash, gapirish, o'qish va yozish qobiliyatini samarali rivojlantirish alohida vazifa hisoblanadi. Finlyandiya maktablarida o'quvchilarning til ko'nikmalari va milliy madaniyati hisobga olinadi. Maktab boshqa ona tilida so'zlashadigan va boshqa madaniyatga mansub bo'lgan o'quvchilar uchun o'rganish hamda muloqot qilish imkoniyatini yaratishi kerak.

Istiqlolning dastlabki kunlaridanoq mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasiga jiddiy e'tibor berila boshlandi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi", "Davlat ta'lim standartlari"ning chop etilishi ushbu jarayonlardagi eng muhim bosqichlardir.

O'zbek tili o'qitish metodikasi fani hozirgi kungacha boy tajriba to'pladi. U pedagogika fanlari sistemasidagi mustaqil fan sifatida shakllandi, rivojlandi, rivojlanishda davom etmoqda. Uning mazmuni ona tili ta'limining izchil sistemasini ishlab chiqish, ona tili darslarini tashkil qilishga oid metodik tavsiyalarni tanlash va amaliyotga joriy etishgina emas, balki metodika sohasining zamonaviy pedagogik texnologiyalar, til o'rganishning interaktiv metodlarini o'zida ifodalagan ilmiy asoslarini ishlab chiqish hamdir.

Yangi zamonaviy texnologiyalarga asoslanib tuzilgan, ta'limning jahon andozalariga mos keladigan dastur va darsliklar yaratish davr talabi hisoblanib, aynan shu nuqtai nazardan olganda, hozirgi o'zbek adabiy tili qurilishining ilmiy

talqinlari ham, lug‘aviy-grammatik munosabatlar sistema ham yangilandi va rivojlantirildi. Dars mashg‘ulotlarini rang-barang zamonaviy texnik vositalar ishtirokida tashkil qilolgan o‘qituvchi qisqa vaqtda o‘quvchilarning egallagan bilimi, do‘stlariga munosabati, muomala madaniyati, fikr doirasi, so‘z boyligi, nutqiy salohiyati haqida aniq tasavvurga ega bo‘ladi. Zamonaviy texnologiyaga asoslangan darslar o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida teng, do‘stona munosabat qaror topishiga sharoit yaratiladi. O‘quvchi darsda o‘zini erkin his qiladi, mashg‘ulotlarga o‘zgacha qiziqishi, so‘z san’ati bilan shug‘ullanishga, ijodga rag‘bati ortadi. Ilg‘or metodist o‘qituvchilarimiz dars samaradorligini oshirishning yangi-yangi vositalarini o‘ylab topmoqdalar. Ular zamonaviy o‘quv-texnika vositalariga tayanib dars jarayoniga tatbiq etish usullarini ishlab chiqmoqdalar.

Ma’lumki, ta’limda asosiy rol ta’lim beruvchiga yuklatiladi va uzluksiz ravishda ta’lim oluvchiga berilib boriladi. Ta’lim oluvchilar faoliyati esa ta’lim beruvchidan chuqur va ongli ravishda bilim olishdan iboratdir. Amerikalik faylasuf, psixolog va pedagog Jon Dyui (1859-1952) ta’lim oluvchi faoliyatini faollashtiruvchi soha tarafdori sifatida maktabiarni keskin yangilashda qatnashdi. Bosh maqsad bilimni etkazib bermasdan, balki ta’limni shaxsiy tajriba asosida, ya’ni bolalarning tug‘ma qobiliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratish maqsadida u maktab tizimini isloh qilishni taklif etdi. **Mahmudxo‘ja Behbudiyni shunday gap** bor: Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo‘ladi. Darhaqiqat zamon bilan hamnafas yashamoqlik zamonaviy texnika asrida oqilona foydalanib manfaatli ilm olmog‘imiz hamda etkazmog‘imiz darkor.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda ta’lim tizimi.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida ta’lim tizimi: 3 yoshdan 5 yoshgacha maktabgacha tarbiya muassasalarida. Boshlang‘ich maktab. Bu bosqich 1—5-sinflarni o‘z ichiga oladi. To‘liq bo‘lmagan o‘rta maktab. Bu bosqich 6—8-sinflardan iborat. Yuqori maktab. Bu bosqich 9—11-sinflar bo‘ladi. Mazkur Yuqori maktab bilan Oliy ta’limni aralashtirmaslik kerak.

Amerika maktablarida 9-sinfgacha asosiy e'tibor matematikaga emas, balki tabiiy fanlarga qaratiladi, yuqorida tasdiqlangan yagona dasturlar bo'lmaydi. O'quvchilar uchun yagona, majburiy darsliklar, qo'llanmalar yo'q. Amerika maktablarida texnikaviy jihatdan yaxshi jihozlangan, sinflar kompyuterlashtirilgan. Har bir maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarini tashiydigan maxsus avtobuslar, stadionlar, turli laboratoriyalar bor. Amerika maktablarining aksariyati davlat ixtiyorida bo'lib, davlat mablag'i bilan ta'minlanadi. Lekin shaxsiy maktablar ham anchagina. Katta shaharlarda yashovchi o'ziga to'q ota-onalar farzandlarini shaxsiy maktablarga berishga harakat qilishadi. Davlat maktablarida tekin, shaxsiy maktablar esa — pullik o'qitiladi. Vashington shahridagi shaxsiy maktabda bolani o'qitish uchun bir yilga taxminan o'n ming dollar to'lash kerak. Bunday maktablarda boy oila farzandlari ta'lim oladilar. Shaxsiy maktablarning har biri o'zi xos xususiyatlarga, maxsus dasturlarga, maxsus o'qituvchilarga ega. Bunday maktablarda sinfda o'qiydigan o'quvchilar soni kam bo'ladi. Shaxsiy maktablarda boshlang'ich sinflardan boshlab estetik tarbiyaga, san'atga alohida e'tibor beriladi.

Amerika oliy o'quv yurtlariga kirish uchun belgilangan sinov (test)lar ikki xil bo'ladi:

SAT (Sxolastik aptityud test);

AKT (Amerikan kollej test) sinovlari.

SAT sinovlari murakkabroq bo'ladi. Mashhur universitetlarga kirish uchun SAT sinovlarini topshirish shart bo'ladi.

Bulardan tashqari Murakkablashtirilgan sinov ham bor. Bu sinovni oliy maktablarga kirayotgan barcha talabalar ham topshirishlari shart emas. Mabodo biror talaba shu murakkablashtirilgan sinovlarni topshirib universitetga kirsa, u talabaga maxsus stipendiya beriladi. Amerikaning eng katta boyligi — bu aql. Aql bu mamlakatda qadrlanadi, aqlli talabalar alohida taqdirlanadi. Aqlli, a'lochi talabalar o'quv yurtlarining faxri sanalgani sababli ham, ularga turli yo'llar bilan yordam berish, stipendiyalar tayinlash orqali ularni o'quv yurtlarida saqlashga harakat qiladilar. O'zi tanlagan sohada yutuqlarga erishayotgan talabalar ro'yxati

har yili alohida kitobda nashr etilib turiladi. Bundan maqsad mazkur soha bilan qiziquvchi kompaniyalarning e'tiborini bo'lajak olimlarga qaratishdir.

Yaponiyada ta'lim tizimi: Majburiy ta'lim. Ta'limning pog'onasi 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. 6 yillik boshlang'ich ta'lim va 3 yillik kichik o'rta maktab, 9 yillik majburiy ta'limni tashkil etadi va u bepuldir, tekin darsliklar bilan ta'minlangan. Muhtoj oilalarning bolalari bepul nonushta, o'quv qurollari, tibbiy xizmat bilan ta'minlanadi. Zarur bo'lgan taqdirda ularning oilalariga moddiy yordam ko'rsatiladi. Shu qatorda xususiy maktablar ham mavjud.

Yuqori bosqich o'rta maktab 10, 11, 12 sinflarni o'z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi va kechki bo'limlari mavjud. O'quvchilarning 95% kunduzgi maktablarda o'qiydilar.

Yaponiyada o'quv yili 240 kun (AQSh 180). O'quv yili 1 apreldan boshlanib martda tugaydi. Yozgi kanikul iyun oyining oxirida boshlanib, avgustda tugaydi. Darslar 7 soatdan o'tiladi.

Dorilfununlarga katta o'rta maktabni yoki 12 yillik oddiy maktabni tugatgan o'quvchilar qabul qilinadi. U erda 460 ta universitet bo'lib, 95 tasi davlat tasarrufida, 34 tasi munitsipal, 331 tasi xususiy, 1-toifadagi universitetlarda har bir o'qituvchiga 8 nafar, 2-toifali universitetlarda esa 20 tadan talaba to'g'ri keladi. Universitetlarga qabul qilish ikki bosqichga bo'linadi: 1-bosqichi turar joyda o'tkaziladi: buning uchun yapon, eski yapon tili, matematika, fizika, ximiya, jamiyatshunoslik, tarix bo'yicha test sinovlaridan o'tadilar.

Bu sinovlardan o'tgan o'quvchilar universitetlarga yo'llanma oladilar va yana sinovdan o'tadilar. Xususiy universitetlarga esa to'g'ridan-to'g'ri test topshiriladi. Bir qator xususiy universitetlar o'zining uzluksiz shoxobchasiga esa (bog'chadan boshlab hamma bosqichlarni qamrab oladi). Universitetdan talabalarni haydab yuborish mumkin emas. Lekin o'qish muddatini cho'zish mumkin (4 yillik o'qish 5-6 yilgacha cho'zilib ketishi mumkin).

KOLLEJLAR:

1-kichik kollej;

2-texnik kollej

3-maxsus kollejlarga bo‘linadi.

Uni bitirgan talabalar bakalavr diplomini oladi va universitetning 3 yoki 4 kurslariga qabul qilinadi.

Janubiy Koreyada ta’lim tizimi: Mamlakatda oliy o‘quv yurtlarining ishlari yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Koreyada 104 ta oliy o‘quv yurti bor, ularning 80 foizi xususiydir. Hozir mamlakatda oliy o‘quv yurtlarida o‘qishga qiziqish juda kuchayib ketgan. Har yili maktablarni bitiruvchilarning 40 foizi o‘qishga kiradi. Talabalar soni bo‘yicha Koreya dunyoda birinchi o‘rinda turadi. Lekin maktabgacha ta’lim muassasalari ishida muammolar bor. Talab ehtiyojni qondira olmayapti. SHuning uchun 1982 yilda maktabgacha tarbiya haqida qonun qabul qilindi. Bu erda tarbiyaga bolalar bog‘chasida asos solinishini yaxshi tushunishadi. Shu tufayli bu tarmoq keyingi yillarda 60 foizga kengaydi. Bunda diniy tashkilotlarning hissasi kattadir.

Boshlang‘ich maktab masalasiga kelganda (bu maktabga olti yoshlilar kelishadi) sinflarning tig‘izligini kuzatish mumkin. Har sinfda 50 nafargacha bola o‘qiydi. Dars nagruzkalari ham ko‘proq. Lekin o‘yinlar dam olish o‘quv dasturiga kiritilgan. Shuning uchun dam olishga imkoniyat bor.

Boshlang‘ich maktabda dars 40 minut davom etadi. O‘rta maktabda esa darslar 45 minut.

Oliy maktabda darsning davomiyligi 50 minutga teng. Bu erda ikki muhim jihatga to‘xtalib o‘tish zarur. Oliy maktabga, albatta, kirish imtihonlari topshirib kiriladi, o‘qishlar pullik.

Boshlang‘ich maktabda 9 ta fan o‘qitiladi. Koreys tilini o‘rganishga alohida e’tibor beriladi. Bundan tashqari arifmetika, ayrim ijtimoiy fanlar ham o‘qitiladi.

O‘rta maktabda fanlar yana 4 taga ko‘paytirilgan. 7-sinfdan boshlab chet tillar o‘rgatiladi. Mamlakatda ingliz tiliga e’tibor kuchli. Ko‘pchilik bu tilda bemalol gaplasha oladi. Chet tillarni o‘qitishga haftasiga 4—5 soat ajratilgan. Koreyslar yana

bir tilni — klassik xitoy tilini majburiy ravishda o‘rganadilar. 8-sinfdan boshlab Xitoy tarixi o‘rganiladi.

Hunar maktablari Koreyada 600 tani tashkil etadi. Bu maktablarning 45 foizi bo‘lajak mulkdorlarni tayyorlaydi, 23 foizida texnik kasb egalari etishib chiqadi. Qolgan maktablarda dengizchilik, qishloq xo‘jalik ixtisoslari o‘zlashtiriladi.

Shunisi diqqatga sazovorki, bu maktablarga korxonalar otaliq qiladilar. Ta‘lim haqidagi qonun talablaridan biri shudir.

Koreyada ham alohida iqtidorli bolalarga e‘tibor kuchli. So‘nggi yillarda 5 ta sport, 6 ta ilmiy maktab ochilgan. Jismoniy tarbiyaning rivojlanishiga Seul olimpiadasi katta ta‘sir ko‘rsatgan.

Fransiyada ta‘lim tizimi: Fransiya ta‘lim tizimi ham qadimiy va boy tarixga ega. Bu mamlakatda “Ta‘lim haqida”gi Qonun dastlab 1955-yilda qabul qilinib, 1975 yilda unga qator o‘zgartirishlar kiritilgan.

Fransiya davlatining hozirgi davrda amal qilinayotgan “Ta‘lim haqida”gi Qonuni 1989-yil 10-iyulda qabul qilingan bo‘lib, uning o‘zgartirilishiga ta‘lim strategiyasida ro‘y bergan o‘zgarishlar, mamlakatning ichki, tashqi siyosatdagi islohotlar, yuzaga kelgan iqtisodiy sharoitlar, chet el pedagogikasidagi ilg‘or tajribalarning mamlakat ta‘lim tizimlariga kirib kelishi, o‘quv predmetlarining integratsiyalari va boshqalar sabab bo‘ldi.

Fransiyada ta‘limning asosiy maqsadi shaxsning har tomonlama kamol topishini ta‘minlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash, bozor munosabatlari sharoitida o‘quvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka o‘rgatish, shunga yarasha kasb-korga ega qilishdan iboratdir. Bu erda:

Davlat maktablari;

Xususiy maktablar;

Oraliq maktablari mavjud.

Fransiya ta‘limida bolalarning go‘daklik chog‘idanoq maktabda o‘qitish uchun tayyor holda olib kelish g‘oyat muhim masala hisoblanadi. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilar quyidagicha tabaqalashtirilgan: kichik guruh (2-4 yosh), o‘rta

guruh (4-5 yosh), katta guruh (5-6 yosh). Maktabga tayyorlov guruhi (5-6 yosh) bo'lib, ularga Fransiyada 100% shu yoshdagi bolalar qamrab olingan. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun alohida dastur va darsliklar mavjud.

Germaniyada ta'lim tizimi: Maktabgacha tarbiya tizimi Germaniya ta'lim tizimida ham muhim bosqich hisoblanadi. Uning 100 yildan ortiq tarixi bor. Bolalar bog'chalari ta'limning quyi bosqichi hisoblansa-da, lekin u davlat tizimi tarkibiga kirmaydi. Bog'chalarni mablag' bilan ta'minlash turli jamoat tashkilotlari, xayriya birlashmalari, korxonalar, xususiy shaxslar, diniy muassasalar zimmasidadir. Ota-onalar bolalar bog'chalariga o'z farzandlarini tarbiyalayotganliklari uchun ancha miqdorda pul to'laydilar. 3 yoshdan 6 yoshgacha bolalarning 80% bog'chalarga qatnaydi. Germaniyada odatda bolalar bog'chada tushgacha tarbiyalanadilar. Kunning yarmida esa uyda, oilada bo'ladilar. Germaniyada kuni uzaytirilgan bog'chalar ham bor.

Oliy maktab o'z-o'zini boshqarish huquqiga ega. Oliy o'quv yurtini shtatdagi rektor yoki bir necha yilga saylangan Prezident boshqaradi. O'z-o'zini boshqarishda vazifalari aniq taqsimlab berilgan bir necha guruhlar bosqichma-bosqich ishtiroki prinsipiga amal qilinadi. Uning tarkibiga professor-o'qituvchilar, o'quvchilar, ilmiy xodimlar va boshqa xodimlar kiradi. Talabalar o'qishi erkin tashkil etilgan. Ko'psonli o'quv bosqichlari bilan birga o'quv rejalari taklif etiladi. O'qishga haq to'lanmaydi. Agar talaba yoki ularning ota-onalari oziq-ovqat xarajatlarini ko'tara olmasa o'qish uchun moliyaviy yordam ko'rsatish to'g'risidagi federal qonunga ko'ra ular moliya yordamida oladilar. Bu yordamning yarmi stipendiyaga qo'shib berilsa, ikkinchi yarimi qarz tariqasida beriladi.

Mamlakatda ta'limning isloh qilish masalasi ko'pdan buyon muhokama qilinmoqda, bunda o'quv jarayonini qisqartirish taklif qilinmoqda. Hozir universitetlarda talabalar 7 yil o'qiydi. Ular o'qishga kirganlariga qadar korxonalarda bir necha yil ishlashlari yoki bundesverda xizmat qilishni hisobga olsak, talabalar haqiqiy mehnat faoliyatlarini ancha kech boshlayotganligini tushunamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shavkat Mirziyoyev raisligida ta‘lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish va ta‘lim sifatini oshirishga bag‘ishlangan videoselektor o‘tkazildi // Daryo.uz. — 2020. — 30 okt. — URL:<https://daryo.uz/2020/10/30/shavkat-mirziyoyev-raisligida-talim-sohasidagi-muammolar-ularni-hal-etish-va-talim-sifatini-oshirishga-bagishlangan-videoselektor-otkazildi>
2. Davlat tilini o‘qitishda Finlyandiya tajribasi // Yuz.uz. — 2021. — 11 mart. — URL: <https://yuz.uz/uz/news/davlat-tilini-oqitishda-finlyandiya-tajribasi>
3. To‘xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. — Toshkent, 2006. — 256 b.
4. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi). Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. — Toshkent: Noshir, 2011. — 456 b.

INNOVATSION OMILLARNING BOSHLANG‘ICH AVLOD TA‘LIM – TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Akromov Jahongir Abdunazarovich

*Toshkent Xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar
universiteti 2-kurs magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion omillarning Barkamol avlod ta‘lim – tarbiyasidagi o‘rni va ahamiyati, ta‘lim muassasalarining o‘quv- tarbiya jarayonini tashkil etishda qo‘llaniladigan zamonaviy o‘qitish usullari – interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati, pedagogik texnologiya va ularning ta‘limda qo‘llanishiga oid fikrlar, o‘quvchilarni etuk, malakali va bilimli bo‘lishlarini ta‘minlash haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: *ta‘lim, faoliyat, pedagogika, tarbiya, pedagogik texnologiya, interfaol usul, innovatsiya, barkamol avlod, mustaqil fikrlash.*

Аннотация. В данной статье обсуждается значение элементов в формировании образования всесторонне развитых личностей, современные методы обучения, используемые в образовательных учреждениях, такие как интерактивные методы, а также актуальность инновационных технологий и педагогических стратегий и их внедрение в содействие развитию учащихся как хорошо информированных и квалифицированных личностей.

Ключевые слова: *образование, деятельность, педагогика, воспитание, педагогическая технология, интерактивный метод, инновации, гармоничное поколение, самостоятельное мышление.*

Abstract. This article discusses the significance of elements in shaping the education of rounded individuals, modern teaching techniques employed in educational settings such as interactive methods, and the relevance of innovative technologies and pedagogical strategies and their implementation in fostering students development into well-informed and skilled individuals.

Key words: *education, activity, pedagogy, upbringing, pedagogical technology, interactive method, innovation, harmonious generation, independent thinking.*
